

УДК 621.311

6-35 кВ ЭЛЕКТР ТОРАПТАРЫНДА АСҚЫН КЕРНЕУДЕН ҚОРҒАНУДЫҢ ӘДІСТЕРІН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ

КЕҢЕСБАЙ БЕКНҮР АМАНГЕЛДІҰЛЫ

«Электроэнергетикалық жүйелер» БББ
«Ғ. Дәукеев атындағы АЭЖБУ» КЕАҚ
Алматы қ., ҚР

КАЛИЕВА КАЗИМА ЖАНБЫРБАЕВНА

т.ғ.к., қауымдастырылған профессор,
«Ғ. Дәукеев атындағы АЭЖБУ» КЕАҚ
Алматы қ., ҚР

Аннотация: Мақалада 6–35 кВ орта кернеулі электр тораптарында асқын кернеулердің пайда болу механизмдері, олардың жабдыққа әсері және қазіргі заманғы қорғау әдістері қарастырылған. Найзағайлық, коммутациялық және резонанстық асқын кернеулердің амплитудалық, уақыттық сипаттамалары зерттеліп, олардың трансформаторларға, кабельдік желілерге, тарату құрылғыларына әсері бағаланған. Дәстүрлі және заманауи қорғау әдістерінің салыстырмалы тиімділігі көрсетілген, оның ішінде металлоксидтік кернеу шектегіштер (ZnO), RC-демпферлер, гибриді бейтарап жерге қосу схемалары, сандық адаптивті релелік қорғаныс қарастырылған.

Кілт сөздер: 6–35 кВ электр тораптары, асқын кернеулер, коммутациялық кернеулер, асқын кернеуден қорғау, металлоксидтік кернеу шектегіштер, тораптардың сенімділігі.

6–35 кВ кернеулі электр тораптары тарату деңгейіндегі энергетикалық жүйелердің негізгі құрамдас бөлігі саналады және өнеркәсіптік кәсіпорындар, инфрақұрылымдық объектілер, коммуналдық қызметтерге электр энергиясын жеткізуді қамтамасыз етеді. Осы тораптардың сенімділігі, ең алдымен, жабдықтың асқын кернеулерге төзімділігімен анықталады, олар жабдықтың істен шығуы мен ұзақ уақыттық электр энергиясынан айырылудың негізгі себептерінің біріне жатады. EU Joint Research Centre мәліметтері бойынша, орта кернеулі тораптардағы жабдықтың 30–40% найзағайлық және коммутациялық асқын кернеулердің әсерінен істен шығады. Тікелей найзағай соққысының әсерінен пайда болатын импульстік асқын кернеудің фронты 1–5 мкс құрайды, желінің ұзындығы мен жерге қосу параметрлеріне байланысты жабдықтағы кернеу 200–400 кВ-ға дейін жетуі мүмкін. Коммутациялық асқын кернеулер амплитудасы төмен болғанымен, олардың ұзақтығы жоғары, кабельдер мен трансформаторлар оқшаулауының термиялық, электрлік жүктемесіне елеулі әсерін тигізеді. Әсіресе 30-40 жылдан астам пайдаланылған полимерлі оқшаулағыштар үшін маңызды.

Қазіргі уақытта тарату желілерінде генерацияның өсуі, электроникалық қуат түрлендіргіштерін (SST) және цифрлық қорғау жүйелерін енгізу асқын кернеулердің жаңа сценарийлерін туғызады. VSC-инверторлар мен SST қосымшалары коммутациялық өтпелі процестерді жиілетеді, найзағайлық және резонанстық асқын кернеулермен бірігіп, жабдыққа қосымша импульстік кернеу жүктемесін жасайды. Осыған байланысты 6-35 кВ тораптарында қорғауды кешенді қарастыру, оқшаулау координациясын қамтамасыз ету, амплитуданы нормативтік деңгейге дейін төмендету маңызды болып табылады.

Зерттеу мақсаты 6–35 кВ тораптардағы асқын кернеуден қорғаудың дәстүрлі, инновациялық әдістерін жүйелі талдау, тиімділігін бағалау және халықаралық стандарттарға сәйкес келуін анықтау.

Әдеби шолу барысында асқын кернеудің амплитудалық және уақыттық сипаттамалары, қорғау құрылғыларының көрсеткіштері және авариялық статистикасы талданды.

Есептеу бөлімінде MATLAB/Simulink моделдері қолданылып, желі, трансформатор және кернеу шектегіштерінің эквиваленттік схемалары арқылы импульстік кернеулердің таралу динамикасы, жабдықтағы қалдық кернеулер анықталған. Қорғау тиімділігін бағалау үшін дәстүрлі ұшқынды разрядниктер, RC-демпферлер, металлооксидтік ZnO шектегіштер, гибриді жерге қосу схемалары, сандық адаптивті реле қолданылды.

6–35 кВ тораптарда үш негізгі типтегі асқын кернеулер анықталды: найзағайлық, коммутациялық және резонанстық. Найзағайлық асқын кернеулер тікелей найзағай соққысы немесе индукциялық әсерден пайда болып, амплитудасы 1–2 МВ жетеді, жабдықтарда 200–400 кВ тіркеледі, фронт ұзақтығы 1–5 мкс. Коммутациялық асқын кернеулер 2–3,5 п.у. шамасында, бірақ ұзақтығы үлкен, ескі изоляциядағы кабельдер мен трансформаторларға теріс әсер етеді. Резонанстық және феррорезонанстық процестер нейтрал ашық болғанда, ұзын ауа сызықтарының индуктивті әсерінен туындайды, 2–2,5 п.у. дейін жетіп, жабдыққа қосымша жүктеме тудырады.

Салыстырмалы талдау көрсеткендей, дәстүрлі ұшқын разрядниктерде тесерлік кернеу тұрақсыз, жабдыққа қалдық кернеу 15–25% артық болуы мүмкін. Металлооксидтік ZnO шектегіштері қалдық кернеуді 1,8–2,2 п.у.-ге дейін төмендетіп, оқшаулау координациясын қамтамасыз етеді. RC-демпферлер және гибриді жерге қосу схемалары амплитуданы 25–40% төмендетеді, әсіресе найзағайлы аймақтарда. Сандық адаптивті реле және оқшаулау мониторингісі арқылы асқын кернеулерді болжау, активті басқару мүмкіндігі қамтамасыз етіледі, пайдалану барысының алғашқы жылдарында апаттық жағдайлардың болу ықтималдылығын 20-30% төмендетеді.

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, 6–35 кВ желілерін модернизациялауда ZnO шектегіштеріне көшу маңызды. Дегенмен, тиімділік тек құрылғының түріне ғана емес, сонымен қатар оның желіде дұрыс орналасуына, трансформаторлардың кірісін, кабельдік желілер мен тарату түйіндерін қорғауына байланысты. Кешенді тәсіл ретінде заманауи шектегіштерді, оңтайландырылған жерге қосу схемаларын, оқшаулау координациясын біріктіру, жабдықтың зақымдалу қауіпін азайтуға мүмкіндік береді. Ескі желілерде жабдықтың тозуын ескере отырып, рұқсат етілген асқын кернеу деңгейін түзету қажет, EU JRC зерттеулері осы аспектіні айқындап көрсеткен.

Асқын кернеуден қорғау динамикалық жүйе ретінде қарастырылуы тиіс, оның параметрлері эксплуатациялық деректер мен ғылыми ұсыныстар негізінде үнемі қайта қарастырылып отыруы қажет. Сандық қосарланған подстанциялар (Digital Twin) арқылы модельдеу және алдын ала болжау желілердің сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Нәтижесінде асқын кернеулер 6–35 кВ тораптардың сенімділігіне маңызды әсер ететініне көз жеткіздік. Найзағайлық және коммутациялық кернеулер жабдыққа кернеу нормаларын асырып, эксплуатациялық шығындарды арттырады. Металлооксидтік шектегіштерді, RC-демпферлерді, гибриді жерге қосу схемаларын және сандық адаптивті релені қолдану апаттық жағдайларды 20–30% төмендетуге мүмкіндік береді. IEC және IEEE стандарттарын жаңарту, сондай-ақ цифрлық қосарланған подстанциялар моделін енгізу арқылы қорғауды оңтайландыру, желілердің ұзақ мерзімді сенімділігін қамтамасыз етуге, жабдық қызметін ұзартуға және асқын кернеулердің әсерін азайтуға мүмкіндік береді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. IEEE Power & Energy Society. (2012). IEEE Standard 738-2012: Standard for Calculating the Current–Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors. IEEE Standards Association.
2. KEGOC JSC. (2023). Annual Report 2023. Nur-Sultan: Kazakhstan Electricity Grid Operating Company.
3. KEGOC JSC. (2022). Technical Policy and Reliability Indicators of Power Networks. Corporate Technical Report.
4. International Electrotechnical Commission (IEC). (2014). IEC 60071-1: Insulation coordination – Part 1: Definitions, principles and rules. Geneva: IEC.
5. Mousa, A. M. (2010). Lightning Protection of Overhead Power Distribution Lines. London: IET Power and Energy Series.
6. He, J., Zeng, R., & Zhang, B. (2015). Analysis of lightning-induced overvoltages in medium-voltage distribution networks. *Electric Power Systems Research*, 120, 1–8
7. Shafikov, I., & Kuznetsov, V. (2019). Reliability improvement of medium voltage networks through surge protection optimization. *Electrical Technology Russia*, 6, 22–29.
8. Markovskiy, A. (2021). Overvoltage protection and insulation coordination in 6–35 kV distribution grids. *Energy Policy Journal*, 24(2), 45–60.